

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

вони поєднують математичні теорії з реальними застосуваннями. Вивчення фракталів готує учнів до вирішення складних задач у майбутньому, розвиваючи навички критичного мислення, дослідницьку компетентність та здатність до аналізу складних систем.

Основні висновки: Фрактали є важливою частиною сучасної математики та мають численні застосування в різних галузях науки та техніки. Їх вивчення у старшій школі в рамках поглибленого та профільного курсів математики сприяє розвитку аналітичного мислення, розширенню математичних знань та формуванню навичок застосування теоретичних концепцій у реальних завданнях. Крім того, дослідження фракталів допомагає учням зрозуміти складність і красу математичних структур, а також готує їх до вирішення складних міждисциплінарних задач у сучасному світі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко В. А., Дольников В. Л. Фрактальне стиснення зображень за Барнслі-Слоаном. *Автоматика і телемеханіка*. 1994. № 5. С. 12–20.
2. Канакіна Л. П. Програма курсу за вибором для учнів 9 класу математичного профілю «Фрактали». *Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2 частинах*. Харків : Ранок, 2011. Ч. 1. С. 235–238.
3. Розов Н. Х. Курс математики загальноосвітньої школи: сьогодні і післязавтра. *Завдання в навчанні математики: теорія, досвід, інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 115-річчя чл.-кор. АПН СРСР П. А. Ларичева*. Вінниця : Країна, 2017. С. 6–12.
4. Цибко В. В. Програма курсу за вибором для учнів 11 класів з профільним і поглибленим вивченням математики «Введення у фрактальний аналіз» *Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання: у 2 частинах*. Харків : Ранок, 2011. Ч. 2. С. 355–361.
5. Mandelbrot B. *The fractal geometry of nature*. New York : W.H. Freeman, 1983. 468 p.

Карина ШИТКО,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТЕРНАРНОЇ ПРОБЛЕМИ ГОЛЬДБАХА

Актуальність. Тернарна проблема Гольдбаха є однією з найвідоміших вирішених проблем у теорії чисел, і її розв'язок має важливе значення для розвитку числових теорій і криптографії. Вона тісно пов'язана з нерозв'язаною бінарною проблемою Гольдбаха, яка стверджує, що кожне

парне число більше 2 може бути виражене як сума двох простих чисел. Рішення тернарної задачі може мати значний вплив на розуміння розподілу простих чисел і відкрити нові можливості для вдосконалення математичних підходів до бінарної проблеми, що досі залишається відкритою.

Ступінь досліджуваності проблеми. Тернарна задача Гольдбаха, також відома як проблема трьох простих чисел, стверджує, що кожне непарне число більше 5 можна виразити сумою трьох простих чисел. Ця гіпотеза, вперше запропонована в 1742 році, була доведена в 2013 році Гаральдом Хелфготтом за допомогою передових методів теорії чисел [1]. Нами було досліджено кілька нових підходів до вирішення тернарної проблеми Гольдбаха і проаналізовано можливість їх застосування для потужнішої бінарної.

Метод кола та експоненціальні суми. У доведенні Хелфготта використовувався метод кола, велике сито та експоненціальні суми, які є потужними інструментами в аналітичній теорії чисел. Ці методи допомагають в управлінні розподілом простих чисел і мають вирішальне значення для досягнення якісних поліпшень у доведенні [1].

Попередні спроби використовували арифметичні прогресії. Один з підходів передбачав розв'язання тернарної задачі Гольдбаха з двома простими змінними в різних арифметичних прогресіях. Цей метод показав, що задача може бути вирішена при специфічних арифметичних обмеженнях.

Інший інноваційний метод включав прості числа, які виражаються примітивними додатними визначеними бінарними квадратичними формами. Цей підхід пов'язує задачу з дискримінантами уявних квадратичних полів, забезпечуючи унікальний погляд на розподіл простих чисел.

Наступні дослідження використовували розріджені множини простих чисел: вони були зосереджені на вирішенні тернарної задачі Гольдбаха для тонких множин простих чисел, таких як прості числа П'ятецького-Шапіро. Це передбачає встановлення ергодичних теорем уздовж цих розріджених множин, які є множинами з нульовою щільністю серед простих чисел [2].

Деякі дослідження вивчали прості числа, представлені певними многочленами, такими як $x^2 + y^2 + 1$. Ці прості числа утворюють розріджену підмножину, але було показано, що майже всі великі непарні числа можна виразити у вигляді суми трьох таких простих чисел [3].

Також дослідники вивели асимптотичні формули з енергозберігаючими залишковими членами для кількості розв'язків певних нелінійних тернарних задач за участю простих чисел. Ці формули засновані на точних обчисленнях за участю нулів дзета-функції Рімана [4].

Деякі дослідження були зосереджені на виняткових множинах у пов'язаних задачах, використовуючи інструменти з теорії діофантових наближень та точні формули з теорії дзета-функції Рімана. Ці методи

допомагають уточнити оцінки та покращити розуміння розподілу простих чисел Рімана.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити інноваційні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха та за можливості запропонувати новий. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження.

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що використання інноваційних методів, що поєднують різні аспекти теорії чисел, значно покращують ефективність дослідження тернарної проблеми Гольдбаха. Використання арифметичних прогресій, бінарних квадратичних форм та аналізу розріджених множин простих чисел відкриває нові горизонти для дослідження проблеми. Додатково, застосування асимптотичних формул та точних обчислень, що використовують дзета-функцію Рімана, дозволяє уточнити існуючі теорії та запропонувати нові гіпотези щодо розподілу простих чисел.

Основні висновки. Використання нових математичних інструментів, таких як методи кола, експоненціальні суми, бінарні квадратичні форми та дослідження розріджених множин простих чисел, має великий потенціал для поглиблення розуміння тернарної задачі Гольдбаха. Асимптотичні формули та точні обчислення, що включають нулі дзета-функції Рімана, дозволяють робити точніші прогнози щодо існування розв'язків тернарної задачі. Дослідження показали, що майже всі великі непарні числа можуть бути виражені як сума трьох простих чисел за певних умов, що підтверджує доцільність подальших розробок та досліджень у цій сфері. Розробка нових підходів до проблеми може не лише вдосконалити існуючі методи, а й відкрити нові напрямки в дослідженнях числових теорій та криптографії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Helfgott H. A. The ternary Goldbach problem. *Proceeding of the International Congress of Mathematicians, ICM 2014*. 2014. № 2. P. 391–418. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84975501488&partnerID=40&md5=0ec0b14bbfae7132c60c3848e5901f30>. (last accessed: 2024-03-03)
2. Mirek M. $\wp(Z)$ —Boundedness of discrete maximal functions along thin subsets of primes and pointwise ergodic theorems. *Mathematische Zeitschrift*. 2015. № 279 (1-2). P. 27–59. DOI: 10.1007/s00209-014-1356-9.
3. Teräväinen J. The Goldbach problem for primes that are sums of two squares plus one. *Mathematika*. 2018. № 64 (1). P. 20–70. DOI: 10.1112/S0025579317000341.
4. Tolev D. I. The ternary Goldbach problem with arithmetic weights attached to two of the variables. *Journal of Number Theory*. 2010. № 130 (2). P. 439–457. DOI: 10.1016/j.jnt.2009.07.012.